

Figure 1 《Bunga Lado》(2026) 与 Karl Ho 合作，媒介：可穿戴织物装置（披风形式），手绘纺织品

行走的同理：九州文脉文化节的表演之仪

文：TC Liew | 齐藤大学学院高级讲师、概念艺术家

本文内容根据 TC Liew 论文〈Performativity Is Not What We Show, but What We Do〉翻译并整理。

表演性（Performativity）并非我们所展示的内容，而是我们所实践的行动。

在「九州文脉文化国际范时尚大秀（*Simfoni Busana & Budaya Negeri Sembilan*）」中，伸展台从来不只是一个展示舞台，而是转化为一个正在发生的事件——身体、织物、动作、时间与关照，透过行动共同生成意义。

此次合作源自一条复合性的表演性谱系：朱迪斯·巴特勒（Judith Butler）关于身份作为重复实践的理解，雅克·德里达（Jacques Derrida）提出的意义在引述中的漂移概念，Sinquefield-Kangas 将同理心视为关系性实践的论述，以及我自身长期以来将物件视为「共同行动者」而非道具的创作研究。与 Karl Ho 的合作，使时装在此不再是被观看的对象，而是一套被身体激活、协商，并透过移动持续生成的生活脚本。

我对表演性的探索并非始于伸展台。在《*pot-luck (Purdue 普渡) tan-jong*》(2007)中，焚香被作为一种集体仪式加以实践，检视重复动作如何生成信念、记忆与环境层面的后果；而在《*The Returning – Branches Out*》(2010)中，书籍被携带、开启并归还于公共空间，使知识本身透过身体的遭遇而「行动化」。这些作品持续训练观者将注意力放在行动、重复与关系性后果之上，而非停留于再现层面。

Proposed painting
Bunga Lado (2026)

wearable fabric installation (cape form), hand-painted textile.
Installation view: fabric activated through bodily movement, where pattern expands into a spatial extension, unfolding as the final scene on stage.

Figure 2 《Bunga Lado》(2026) 草图

在《*Bunga Lado*》（2026）中，绘制过程与表演密不可分。每一处纹样皆以缓慢而谨慎的方式手绘于织物之上，并在创作之初即意识到它将永远不会以平面状态被观看。色彩密度、线条节奏与留白配置，皆为回应重力、呼吸与行走节奏而构成。披风并不描绘花卉，而是等待身体来完成它；图案唯有在被举起、转动与分享之中，才得以展开。织物在发声之前，先倾听身体。

《*Bunga Lado*》透过一套四层表演性结构，同时运作于表演、装置与时装展演之中。走台间的行走、停顿与展开披风等动作被反复执行并微幅扰动，使身份显现为经由行动不断排演的过程；花卉纹样在不同身体与时刻中反复出现，其意义在重复中由装饰逐渐漂移为仪式。手绘披风并非服装，而是共同行动者，唯有透过呼吸、重力与身体接触，才能完成其形式；模特之间的相互扶持与调整，使整体展演转化为一场关系性的事件，其中关照与同理被实践，而非被宣告。

支撑《*Bunga Lado*》的，亦是 **Karl Ho** 长期以来将森美兰文化语汇带向世界舞台的愿景——并非作为遗产展示，而是作为当代、具变动性的元现代（*metamodern*）表达。他的实践将传统峇迪制作重新定位为一种活着的过程，能够随时间演进，同时仍深植于集体记忆之中。与其将传统固定在过去，**Karl Ho** 更将其视为当下不断协商的对象，对再诠释、协作与风险保持开放。

同样重要的是其对表演性同理的实践。呼应 **Sinquefield-Kangas** 对同理心作为关系行动的理解，**Karl Ho** 的创作领导体现于倾听、包容与对社区中年轻声音的接纳之中。透过为对话、调整与集体共作创造空间，其方法使时装制作转化为一项共享事件，而非个人宣言。这种将艺术方向与社区关照结合的能力，成为「森美兰州服饰与文化交响」得以实现规模、凝聚度与秩序的关键力量，并最终促成 **1,808 人身穿峇迪、获 ASEAN Records 认证** 的文化里程碑。

Figure 3 《刻线之仪，记忆悬浮 (*Ritual Gurisan, Ingatan yang Terapung*)》2026，彩色铅笔与水彩写生于纸本（户外现场创作）尺寸：38×56 公分，题材：森美兰传统民居，创作地点：森美兰州博物馆

与此同时，《刻线之仪，记忆悬浮（Ritual Gurisan, Ingatan yang Terapung）》透过现场水彩与彩铅写生展开。线条在反复、修正与叠加中构成绘画仪式，使记忆透过动作浮现，而非被固定于图像之中。绘画在此成为一种持续性的行动，而非完成的物件。

Figure 4 与森美兰州水彩大师 杨六南的现场水彩示范

我由衷感谢与森美兰州水彩大师 杨六南的现场水彩示范，也感谢我的工作室助理与学生 傅靖雅（Dasein Academy 纯美术文凭一年级）所展现的沉稳与付出——以及她父母的信任，使《Bunga Lado》得以完成。同时，亦感谢 芙蓉中华校友会 与 家教协会 以慷慨之心共同承载这一空间。

Figure 5 与傅靖雅的家长合影

1,808 个身着峇迪的身体进入了 ASEAN Records，但更重要的是，我们在此实践了包容、同理与谦逊。

归根究底，表演性是一种学习——学习如何与他者一同移动。

参考文献、艺术品

Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.

Derrida, J. (1978). *Writing and difference*. University of Chicago Press.

Derrida, J. (1988). *Limited Inc*. Northwestern University Press.

Derrida, J. (1997). *Of grammatology* (G. C. Spivak, Trans.). Johns Hopkins University Press.

Sinquefield-Kangas, R. (2019). *Looking for empathy in visual encounters*.

Liew, T. C. (2026). *Performativity is not what we show, but what we do*.

Ho, K. (2026). 九州文脉文化国际范时尚大秀 *Simfoni Busana & Budaya Negeri Sembilan* [Fashion performance event].

Liew, T. C. (2026). *Bunga Lado* [Wearable textile installation].

Liew, T. C. (2026). 刻线之仪，记忆悬浮 (*Ritual Gurisan, Ingatan yang Terapung*) [Installation].

花城

社區報
Negeri Sembilan Edition

採訪主任：廖海亮 | 責任編輯：陳潔貞
編輯：謝秉奇

農曆丙午年

今日人同昨日好
今年花勝去年紅

拿督陳川正工程師
Mega 3 Housing Sdn Bhd

祝賀

芙中校友操刀九州文脈大秀 胡椒花峇迪 色彩文化美

攝影：李祝福

【芙蓉25日訊】峇迪與森美蘭州花“胡椒花”相融，共同演繹色彩與文化之美！

由芙蓉中雪隆校友會主辦的“九州文脈文化國際時尚大秀”，昨晚在芙蓉中華中學熱烈登場，出席者響應大會号召，紛紛穿上峇迪參與盛會，讓校園瞬間變成色彩瑰麗的時尚舞臺。

活動匯集1808名身穿峇迪的參與者，因此獲得《東盟紀錄大全》認證。

大會也在現場舉辦頒獎認證儀式，全場響以熱烈掌聲，大家共同見證這歷史時刻，也為森州再添一項具代表性的文化成就。

這場時尚大秀由芙蓉中校友、國際知名設計師何國維親自操刀。他在活動中展示獨特設計，讓觀眾欣賞傳統工藝的同時，也看到峇迪與當代時尚的完美融合，在校園掀起不一樣的時尚風潮。

值得一提的是，昨晚展示的峇迪服飾都融入了森州花“胡椒花”的元素，將森州的故事穿在身上；同時讓大眾更深入地認識本土文化。

動員逾80名模特參與

整場活動共動員逾80名模特參與，現場不僅是服裝秀，同時也通過演繹、舞蹈、馬術表演、現場水墨畫、詩歌朗誦等多元形式，將服裝秀升華為文化體驗。

來傳統馬來服裝演繹環節，依序展示馬來平民、官方及婚禮等不同類別與風格的服飾，呈現馬來服飾文化的演變。隨後，還展示了現代化的峇迪設計，為觀眾呈現傳統與當代的融合魅力。

大會更邀請到香港武打明星楊盼盼帶來祖傳表演，以及女高音歌唱家杜君宇為現場觀眾獻聲，讓出席者在視覺與聽覺的雙重享受中，感受森州文化的獨特魅力。

1 藝術家現場以水寫作畫，在布料上繪制胡椒花圖案，將森州文化元素呈現眼前。

2 何國維親自操刀，讓校園時尚秀成為文化傳承的舞臺。

3 現場展示了傳統馬來服飾，包括平民、官方及婚禮服飾演變。

4 在活動上，楊盼盼（左二）呈獻祖傳表演。

5 胡椒花圖案布料設計精美，讓傳統文化透過服飾呈現視覺魅力。

6 峇迪與森美蘭州花“胡椒花”融合，展現色彩與文化之美。

頒發《東盟紀錄大全》認證儀式現場，全場響以熱烈掌聲，共同見證這歷史時刻，左起為葉國維及張賢炳，右起為蔡景揚及何國維。

芙蓉校園瞬間化身色彩瑰麗的時尚舞臺，現場氣氛熱烈。

校長蔡景揚（中）親自吹奏薩克斯風，為現場帶來輕鬆愉悅的氣氛。

嘉賓們共同主持開幕儀式，左起為芙蓉中校友會主席林文妮、葉國維、校長蔡景揚、張賢炳、何國維、芙蓉中家長會林麗川。

芙蓉中學生動手制作胡椒花峇迪畫作，感受傳統工藝的魅力。

張賢炳：一場屬於森州文化交響樂

大會名譽顧問張賢炳致開幕詞時指出，這項活動不僅是文化傳承與校園中延續、生生不息，更讓華社深入了解森州豐富的文化與創意表達。

他說，“九州文脈文化節”以森州9大代表性文化象徵為核心，並巧妙融入州花胡椒花所承載的精神意涵，通過時尚、美食、音樂與傳統藝術的跨界融合，呈現一場屬於森州的文化交響樂。

“這項活動獲得森州博物館、大馬路游覽及森州文化與藝術局等單位鼎力支持，同時在各單位的通力合作下，讓傳統文化以獨特展示、轉化為可參與、可體驗、可延續的生活美學。”

他說，此次活動也讓眾多美中生受惠，能親身參與及體驗這場大型且創意十足的文化盛宴。

他感謝何國維以國際視野開闢舞臺，將森州文化之美推向更廣闊舞台，這份情懷正是讓傳統文化得以延續與發揚的關鍵。

葉國維：年輕人主動傳承文化

大會主辦人何國維指出，九州文脈文化節不僅是一場文化展示，更是由年輕一代主動發起，將傳統文化融入當代生活的實踐。通過文化藝術、時尚與社區文化的多元結合，九州文脈不再只是回首歷史，而是可以被看見、被體驗、被延續的活力。

“這不僅是一場活動的邀约，更是一份關於文化傳承、教育使命與社會責任的鄭重托付。”

他強調，教育不僅在於傳授知識，更在於培育文化認同和價值根基。當校園、校友與社區間文化重新連接，當年輕人主動走進並理解自己成長的地方文化源頭，這正是教育最深刻、最動人的成果。

他希望此次活動能匯聚更多認同文化價值的朋友，讓九州文脈在新时代的浪潮中持續流淌、生機傳承。

何國維：回母校辦活動意義大

大會發起人何國維指出，芙蓉是他成長的地方，也為他踏入社會打下深厚的文化底蘊。因此，他能夠回到母校舉辦這場文化盛事，對他來說意義重大。

他說，森州擁有濃厚的文化氣息，因此他過去曾將峇迪的精髓帶到意大利，進行多場時尚演出。此次回到母校，他希望讓更多人認識並體驗傳統文化與現代時尚的獨特結合。

“森州有9大文化象徵，但遺憾許多人對這些文化特色了解不足，我希望通過這類活動，讓文化深深烙印在參與者心中，也為學生提供接觸傳統文化的機會，實現真正的傳承。”

他補充，此活動不僅展示森州的傳統之美，也在芙蓉校園掀起與眾不同的時尚風潮，讓傳統文化與現代創意產生新的火花。

女高音歌唱家杜君宇獻聲，為服裝秀增添聆聽盛宴。

表演者穿上峇迪元素的服裝，讓現場充滿濃厚文化氛圍。

今日 森美蘭

N. SEMBILAN

有文告·可電報至
http://m9.chinapress.com.my

■1808人于现场身穿峇迪服饰的壮举，成功获东盟纪录(ASEAN Records)颁发认证，左起为叶国顺、张贤炳、何国纶(左4)及颁奖场。

■蔡幸扬校长表演电子萨克斯风，结合学生青春洋溢的服装秀，让观众有一定的视觉及听觉享受。

九州文脈文化國際範時尚大秀

1808 穿峇迪 締紀錄

■何国纶以结合峇迪及胡蝶花元素的服饰，让大家对森美蘭三州花有更深入的了解。

(芙蓉25日讯)第一届“九州文脈文化國際範时尚大秀”汇聚逾百名芙蓉中华中学的学生、校友、模特儿的参演，把时尚融入森州独特文化元素，推广森州文化，传承属于森州子民的骄傲。

此外，现场也达成东盟纪录，共有1808人于现场身穿峇迪(Batik)服饰的壮举，成功获州花时尚系列发布会中，最多参与者身穿峇迪服饰的纪录，并获东盟纪录(ASEAN Records)认证，掀起活动的高潮。

活动昨晚于美中礼堂隆重举行，由董理事长张贤炳主持开幕。

会场通过也是美中校友的国际著名设计师何国纶(Karl Ho)服装展示，加入了森美蘭三州花胡蝶花元素，通过逾百名学生的参与，模特儿的表演，让观众拥有非一般的视觉及听觉享受。香港设计师蔡幸扬也参与设计，将传统与现代时尚元素完美融合。

校长蔡幸扬也出席了活动，为为期两天的活动(24日及25日)不仅获森州博物馆、马来西亚旅游促进局、森州文化与艺术局等单位的支持，让传统文化不再停留于展示，而是转化为可体验、参与及传承的生活美学。

他说，现场的时尚秀1808人一同身穿峇迪服饰，并获东盟纪录的认证，不仅是数字的突破，更是文化凝聚力的象征，当千人同心、同频、同行，文化就拥有了震撼世界的力量。

文化根脈生生不息

他说，该活动也让华社更了解森州的传统文化与创新，活动以森州9个代表性文化象征为核心，并巧妙融入州花胡蝶花的精神含义。通过时尚、美食、音乐与传统艺术的结合，创造出属于森州文化的交响曲。

他指出，为期两天的活动(24日及25日)不仅获森州博物馆、马来西亚旅游促进局、森州文化与艺术局等单位的支持，让传统文化不再停留于展示，而是转化为可体验、参与及传承的生活美学。

■美中学生以传统方式制作精美的胡蝶花，并现场展示。

■艺术家刘振壮(右2)现场绘制胡蝶花，并让模特儿穿上，即场展现森美蘭三州花之美。

何国纶：把时尚文化元素融合

国际知名设计师兼大会发起人及筹委会主席何国纶指出，他从时尚行业，有幸把时尚及文化元素融合，并将其带到意大利米兰参与时尚演出，让他倍感珍惜。

他透露，本身想通过时尚及文化的融合，在森州也是他生长的地方，让社会大众更了解森州的文化特色。而他身为美籍校友，也希望能回到母校举办时尚秀，毕竟这里是他的求学、出身的地方。

他说，九州文脈文化在周六(24日)上午开始，会场有不同的摊位展现森州9项独特文化，让更多人通过游戏，对森州文化有更深入的了解。

出席者包括美中华校友会主席柯茂川、芙蓉校友会主席林文俊、美中校长蔡幸扬。

■全体工作人员以大合唱向观众致谢，为活动画上完美句点。

■学生穿上森州传统服饰“走猫步”，展现森州文化之独特。

葉國順：讓森文化可以被看見

大会主席兼美中华雪隆校友会主席叶国顺指出，“九州文脈文化國際範时尚大秀”活动不只是文化的展示，更是一次由年轻一代主动发起，将传统融入当代生活的生活实践。

他说，通过文化艺术、时尚的多元结合，让文化不再只是回看的历史，而是可以被看见、体验及延续的活力。

“教育除了传授知识，更在于培育文化认同的根基。”

他说，当校园、校友与社区因文化重新连接，年轻人主动理解自己成长的地方的文化源头，正是教育最深刻、最动人的成果。

■美三州花胡蝶花的传承，展现森州独特之处。杨粉韵(左)呈现精彩的森州传统舞蹈，结构森。